

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7335985>
УДК 502:330.15(571.56-37)

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «ТУКУЛАН»

А.А. Николаев,

к.б.н., доц.

В.В. Власенко,

студентка 3 курса, напр. «Экология и природопользование»,
ФГАОУ ВО «СВФУ им. М.К. Аммосова»,
г. Якутск

Аннотация: В статье дан эколого-географический анализ государственного природного заказника «Тукулан». Проанализированы геологические, климатические, почвенные, мерзлотные, растительные, животные особенности территории природного заказника. Дан подробный географический анализ расположения природного заказника, как добраться и какие туры можно здесь развить. В ходе анализа выявили, что наиболее подходящий туризм в этом природном заказнике может быть сплав по реке Тукулан с продолжительностью 5-6 дней, с очень удобной доставкой до точки начала сплава.

Ключевые слова: государственный природный заказник Тукулан, Томпонский район, экологический туризм, сплав, река Тукулан, резко-континентальный климат

ECOLOGICAL AND GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF THE STATE NATURE RESERVE "TUKULAN"

A.A. Nikolaev,

PhD, Associate Professor

V.V. Vlasenko,

3rd year student, direction "Ecology and nature management",

FGAOU VO "NEFU named after M.K. Ammosov,

Yakutsk

Annotation: The article presents an ecological and geographical analysis of the state nature reserve "Tukulan". The geological, climatic, soil, permafrost, plant, animal features of the territory of the nature reserve are analyzed. A detailed geographical analysis of the location of the nature reserve, how to get there and what tours can be developed here is given. During the analysis, it was revealed that the most suitable tourism in this natural reserve can be rafting on the Tukulan River with a duration of 5-6 days, with very convenient delivery to the starting point of the rafting.

Keywords: Tukulan State Nature Reserve, Tomponsky district, ecological tourism, rafting, Tukulan River, sharply continental climate

Государственный природный заказник республиканского значения «Тукулан» находится в Томпонском районе Якутии, в бассейне рек Барайы и Тукулан был реорганизован 5 декабря 2014 года из ресурсного резервата Тукулан, который был организован 5 мая 1999 г. в соответствии с постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 12 мая 1997 г. № 191. Площадь природного заказника занимает около 948556 га [1]. Целью и задачами создания ресурсного резервата в этой местности явились: защита и сохранение уникальных и типичных горнотаежных экосистем; сохранение и восстановление численности ценных в хозяйственном и научном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения животных; охрана и сохранение мест произрастания редких и исчезающих растений, также мест нереста и нагула ценных видов рыб; осуществление научных исследований и проведение государственного экологического мониторинга; организация научного и экологического туризма.

По геологическому и тектоническому строению природный заказник «Тукулан» слагается из четырех элементов: древнего пенепленизированного плато, сложенного кембрийскими или юрскими отложениями и покрытого элювием коренных горных пород, с абсолютными отметками от 300 до 450 м над уровнем моря. Древнеаллювиальной равнины, покрытой чехлом рыхлых песчано-глинистых озерно-речных отложений, с высотами от 150 до 280 м над ур. м.; террас речных долин, сложенных древнеаллювиальными наносами и представляющих собой наиболее пониженные элементы рельефа; современных пойменных образований. С востока и севера охватывает широкой дугой складчатая зона Верхоянского хребта, с юга к ней примыкает возвышенное Лено-Алданское плато - древняя денудационная равнина [2].

Территория природного заказника лежит на сибирской платформе, которая относится к мезозойской группе мелового периода [3]. Территория ресурсного резервата Тукулан находится в золото-оловоносном районе, рядом с резерватом находятся месторождения каменного угля и меди [4]. Таким образом, полезные ископаемые резервата представляют наибольшую угрозу для его разведки и добычи добывающими предприятиями.

Климатические условия природного заказника следующие. Климат резко континентальный, относится к субарктическому поясу, средняя температура июля +32 °С, января -58 °С градусов. Среднегодовое количество осадков составляет 400 мм [5]. Многолетняя мерзлота сплошная, мощность мерзлоты составляет от 150 до 500 метров. Относится к артезианскому бассейну [6]. Расположен в нижнем течении реки Алдан.

Почвенные условия природного заказника относятся к мерзлотным почвам северной и средней тайги, среднесуглинистая, реже тяжелосуглинистая на древнеаллювиальных отложениях.

Растительность природного заказника в основном представлена лиственничными лесами с небольшим участием сосновых лесов. На водоразделах распространены аласные злаковые и осоковые луга [7]. В надпойменных участках и на склонах коренных берегов встречаются небольшие реликтовые степные участки. В долине реки Тукулан, на молодом речном аллювии встречаются небольшие массивы тополевых

рош, достигающие наиболее огромных размеров, характерных в Якутии [8].

Из животного мира на территории природного заказника широко распространены волк, дикий северный олень, лось, бурый медведь, обыкновенная лисица, соболь, горностай, заяц-беляк, летяга, бурундук, красная полевка. Из птиц встречаются малый дятел, желтая трясогузка, бекас, чернозобая гагара, шилохвость и т.д. [2].

На территории природного заказника выделены функциональные зоны с различным режимом охраны: зона абсолютного покоя - места, где запрещены все виды хозяйственной деятельности; зоны сезонного запрета изъятия природных ресурсов; зоны традиционного природопользования; зоны лицензионного изъятия биологических ресурсов.

Природный заказник расположен в северной части Томпонского района, практически необитаем, места здесь труднопроходимы и практически отсутствуют сухопутные дороги, добраться до него можно только по зимнику или по реке. Рядом по реке Алдан и Тукулан с заказником находятся населенные пункты Усть-Алданского района такие как; Кылайы, Дюпся и Чериктей.

Таким образом, в ходе эколого-географического анализа природного заказника выяснилось, что на этой территории возможно развитие экологического туризма в летний и осенний период по реке моторными лодками или сплавом по ним. Например, приблизительная схема переброски туристов до точки начала сплава может быть такова, от Якутска до с. Кылайы 4-5 часов по хорошей грунтовой трассе микроавтобусами, а с Кылайы до точки места сплава по реке Тукулан моторными лодками или катерами за 2-3 часа, а потом туристы сами сплавляются по живописной реке с богатыми ценными видами рыб тайменя и осетра, ночуя на палатках по берегу реки Тукулан. Категория сложности по сплаву минимальное, река равнинно-плоскогорная со средним течением. Продолжительность сплава может составить до 5-6 дней, что соответствует среднему уровню продолжительности туризма. Для организации экологического туризма в природном заказнике необходимо дополнительно внести в режим туристские маршруты в виде сплавов по рекам заказника, без урона природе, то есть без создания туристских баз. Экологический туризм должен вестись на

щающихся условиях, без дополнительной нагрузки в их экосистемы, то есть ночевками только на своих палатках.

Список литературы

[1] ООПТ России/ государственный природный заказник «Тукулан». [Электронный ресурс]. – URL: <http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD-0>. (дата обращения: 19.10.2022).

[2] Республика Саха (Якутия) Комплексный атлас. Изд: Якутск: Якутское аэрогеодезическое предприятие, ред. Федоренко, Н.Н.; Лазебник, О.А. – 2009. 240 с

[3] Вопросы географии Якутии / Академия наук СССР, Сибирское отделение, Географическое общество союза СССР, Якутский филиал. - Якутск, 1961. Вып. 10: Эколого-географическое образование в Якутии : сборник научных трудов / Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т приклад. экологии Севера, Рус. геогр. о-во, Якут. отд-ние ; [отв. ред. д. филос. н., проф. Г.Н. Максимов]. - 2005. 56-58 с.

[4] Географические исследования в Якутии / Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т мерзлотоведения, Якут. фил. геогр. о-ва СССР; редкол.: докт. геогр. наук, проф. И.А. Некрасов, к.г.н. Н.В. Климовский, С.Е. Мостахов. - Якутск, 1983. 107 с.

[5] Гаврилова М.К. Климаты холодных регионов земли : Учебное пособие / Ин-т мерзлотоведения им. П.И.Мельникова СО РАН. ЯГУ ; Ответ. ред. В.В.Шепелев. - Якутск : Изд-во СО РАН, 1998. 206 с.

[6] Климат. Почва. Мерзлота : комплексные исследования в районах Сибири и Дальнего Востока : сборник научных трудов / Академия наук СССР, Сибирское отделение, Институт мерзлотоведения, Географическое общество СССР, Якутский филиал ; ответственный редактор доктор географических наук М. К. Гаврилова. - Новосибирск : Наука, 1991. 192 с.

[7] Вопросы географии Якутии / Академия наук СССР, Сибирское отделение, Географическое общество союза СССР, Якутский филиал. - Якутск, 1961-. Вып. 8: Географические исследования в Якутском государственном университете : сборник научных трудов / Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова ; редколлегия:.

профессор О.Н. Толстихин (отв. ред.), к.г.н. Г.Н. Максимов, к.б.н. П.А. Гоголева, к.г.н. М. П. Сергеева, С.А. Иванова. - 1995. 75-78 с.

[8] Якутская АССР. Атлас. Атлас сельского хозяйства Якутской АССР / Гос. агропром. ком. Якут. АССР, Гос. ком. РСФСР по нар. образованию, Якут. гос. ун-т ; [редкол.: И.А. Матвеев, к.э.н. и др.]. - Москва : ГУГК, 1989. 1 атл. (115 с.).

Bibliography

[1] Protected areas of Russia / state natural reserve "Tukulan". [Electronic resource]. – URL: <http://oopt.aari.ru/oopt/%D0%A2%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD-0>. (date of access: 10/19/2022).

[2] Republic of Sakha (Yakutia) Comprehensive Atlas. Publisher: Yakutsk: Yakutsk Aerogeodetic Enterprise, ed. Fedorenko, N.N.; Lazebnik, O.A. – 2009. 240 p.

[3] Questions of the geography of Yakutia / Academy of Sciences of the USSR, Siberian Branch, Geographical Society of the Union of the USSR, Yakut Branch. - Yakutsk, 1961. Issue. 10: Ecological and geographical education in Yakutia: a collection of scientific papers / Acad. Sciences Rep. Sakha (Yakutia), In-t butt. Ecology of the North, Rus. geogr. Oh, Yakut. department; [res. ed. d. philos. n., prof. G.N. Maksimov]. - 2005. 56-58 p.

[4] Geographical research in Yakutia / Acad. Sciences of the USSR, Sib. Department, Institute of Permafrost, Yakut. Phil. geogr. islands of the USSR; editorial board: dr. geogr. sciences, prof. I.A. Nekrasov, Ph.D. geogr. Sciences N.V. Klimovsky, S.E. Mostakhov. - Yakutsk, 1983. 107 p.

[5] Gavrilova M.K. Climates of the cold regions of the earth: Textbook / Inst. P.I.Melnikov SB RAS. I GU ; Answer. ed. V.V. Shepelev. - Yakutsk: Publishing House of the SO RAN, 1998. 206 p.

[6] Climate. The soil. Permafrost: comprehensive research in the regions of Siberia and the Far East: collection of scientific papers / Academy of Sciences of the USSR, Siberian Branch, Institute of Permafrost, Geographical Society of the USSR, Yakut branch; executive editor doctor of geographical sciences M. K. Gavrilova. - Novosibirsk: Nauka, 1991. 192 p.

[7] Questions of the geography of Yakutia / Academy of Sciences of the USSR, Siberian Branch, Geographical Society of the Union of the USSR, Yakut Branch. - Yakutsk, 1961-. Issue. 8: Geographical research at the Yakut State University: a collection of scientific papers / Yakut State University. M.K. Ammosova; editorial board: Professor O.N. Tolstikhin (responsible editor), Ph.D. G.N. Maksimov, Ph.D. P.A. Gogolev, Ph.D. M.P. Sergeeva, S.A. Ivanova. - 1995. 75-78 p.

[8] Yakut ASSR. Atlas. Atlas of agriculture of the Yakut ASSR / State. agroindustrial com. Yakut. ASSR, State. com. RSFSR according to Nar. education, Yakut. state un-t; [editor: I.A. Matveev, Ph.D. and etc.]. - Moscow: GUGK, 1989. 1 atl. (115 p.).

© А.А. Николаев, В.В. Власенко, 2022

Поступила в редакцию 20.10.2022

Принята к публикации 03.11.2022

Для цитирования:

Николаев А.А., Власенко В.В. Эколого-географический анализ государственного природного заказника «Тукулан» // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-2(23). С. 19-25. URL: <https://ip-journal.ru/>